

EZOP MASALLARI VA KONFUTSIY HIKMATLARINING QIYOSIY TAHLILI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Hazratqulova Shohsanam Sharofiddinovna

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti, 2-kurs

sharofiddinovnashohsanam@gmail.com, +998912390813

Annotatsiya. Ushbu maqolda Ezop masallari va Konfutsiy hikmatlari qiyosiy tahlilga tortilgan. Ushu ikki donishmand asarlaridagi o‘xshash va farqli jihatlar haqida xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar. Didaktik adabiyot, masal, hikmat, yunon xudolari, hukmdorlar.

Abstract. This article compares Aesop's fables and Confucian wisdom. Conclusions were made about the similarities and differences in the works of these two sages.

Keywords. Didactic literature, proverbs, wisdom, Greek gods, rulers.

Asrlar o‘tsa ham pand-nasihati ruhida didaktik adabiyot o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. Didaktika xoh rimda, xoh chinda bo‘lsin, uning maqsadi komil insonni tarbiyalashdan iborat. Hindlarning “Panchatantra”sidan tortib Ezop masallari, Konfutsiy hikmatlari va arablarning “Ming bir kecha”sigacha aynan shu yo‘lda yaratilgan. Didaktik adabiyot namunalari ertak, masal, hikmat, umuman qaysi janrda bo‘lishidan qat’i nazar g‘oyaviy birlikka ega bo‘ladi. Masalan, hikmat va masalni birlashtirib turuvchi nuqta shuki, masalning ildizi hikmat ya’nikim masaldan chiqarilgan xulosa hikmat bo‘ladi yoxud hikmatga teng. Bu fikrimizni Ezop masallari va Konfutsiy hikmatlarini qiyoslash yo‘li bilan tasdiqlashimiz mumkin. Konfutsiy hikmatlarining negizini oliyjanob insonni tarbiyalash, shakllantirish g‘oyasi tashkil etadi. Va uning ta’limotiga ko‘ra oliyjanob inson 5 ta xususiyatga ega. **1-Jen-insoniylik, 2-I-adolat, 3-Li-taomil, 4-Chji-sog‘lom fikrlash, 5-Sin-samimiylik.** Mana shu insoniy fazilatlarining barchasi Ezop masallariga ham singdirib yuborilgan.

Masalan, Konfutsiy hikmatlarining **17- Yan Xoga atalgan bobining 3-hikmatida** shunday deydi:

Muallim aytdi:

- Faqat aql-zakovat va eng nodonlik hech qachon o'zgarmaydi.

Aynan mana shu hikmatdagi nodonlik hech qachon o'zgarmaydi g'oyasi Ezopning “Suvsar va Afrodita” masalining xulosasidir.

Suvsar bir barno yigitni astoydil sevib qoladi va Afroditaga meni ayol ayol kishiga aylantir, deb iltijo qiladi. Ma'buda ishq alangasida lov-lov yonayotgan Suvsarga rahmi kelib, uni sohibjamol qizga aylantiradi. Yigit bir ko'rishdayoq bu qizni sevib qoladi, so'ng uni o'z uyiga boshlab keladi. Mana, ular xobxonaga kirishadi. Shunda Afrodita, Suvsar o'z qiyofasi bilan birga tug'ma xulq-atvorini ham o'zgartirdimikin, deb uni sinab ko'rmoqchi bo'ladi va xobxonaga bir sichqonni kiritib yuboradi. Ana shunda Suvsar o'zining qaerda va kim ekanligini unutib quyib, to'shakdan sakrab turadiyu sichqonni tutib yeyish uchun unga tashlanadi. Bu holni ko'rib jahli chiqib ketgan Afrodita go'zal qizga aylangan Suvsarni yana avvalgi qiyofasiga qaytaradi.

Odamlar ham shunaqa; ular tabiatan nodon bo'lsalar, tashqi qiyofalari o'zgarganida ham fe'l-atvorlari o'sha-o'shaligicha qoladi.

Ezopning “**Dehqon va uning o'g'illari**” masalida inoqlik, birlikda katta muvaffaqiyatlar borligi haqida so'z boradi. Bunga esa Konfutsiyning “Marosimlarni bajarishda eng muhimi ittifoqlilik, murosasozlik. Qadimgi podshohlarning yo'li go'zal edi. O'zlarining ham muhim, ham arzimagan ishlarini-da taomilga ko'ra bajarganlar. Ammo murosasozlik deb qoidaga sig'maydigan amallarni bajarish yaramaydi” hikmati aynan tengdir desak adashmagan bo'lamiz. Shuningdek, yana bir hikmatida Konfutsiy Birdamlik haqida gapirar ekan Beozor, Katta va O'rtancha Sunlar birlashib Ajoyib qo'shinni yengani haqida hikoya qiladi. Bu so'zlarni o'qiy turib, Ezopning “**Dehqon va uning o'g'illari**” masalini eslaymiz:

Bir Dehqonning o'g'illari doim bir-birlari bilan nizolashgani-nizolashgan edi. Dehqon necha-necha bor, ahil bo'linglar, deb o'g'illariga yaxshilikcha nasihat qilib ko'rdi, ammo ular quloq solishmadi. Shunda chol bolalariga daraxt chiviqlarini bir

dasta qilib yig'ib kelishni buyurdi. O'g'illar buyruqni bajarishdi. Dehqon o'g'illariga, shu bir dasta chiviqni bir yo'la sindiringlar-chi, dedi. Lekin o'g'illari, qancha urinishmasin, chiviq dastasini sindira olmadilar. Shunda ota chiviqpar bog'ichini yechib, o'g'illariga bittadan chiviq ulashdi; o'g'illar chiviqdonalarini osongina sindirishdi. Dehqon dedi: «Sizlar ham, bolalarim, bir- biringiz bilan ahil bo'lsangiz, hech qanday g'anim sizlarni yenga olmaydi, bordi-yu hadeb nizolashaversangiz, har qanday ojiz odam ham mahv etishi mumkin sizlarni».

Masaldan hissa shuki, ahillik, totuvlik naqadar qudratli bo'lsa, nizoyu nifoq shu qadar zaifdir.

Masal va hikmatning g'oyasini O'zbek xalq maqoli “Birlashgan o'zar-birlashmagan to'zar” bilan ifodalasak ham o'rinlidir.

Ezopning **65. Ikki do'st va ayiq; 74. “Bug'u va she'r”** masallari g'oyasi Konfutsiyning **8-Buyuk To'ng'ich bobi, 2-hikmatdagi** fikrlariga o'xshashdir: Muallim aytdi:

- Urf-odat chegarasidan tashqaridagi yuzaki iz- zat-ikrom odamga malol keladi; ortiqcha ehtiyotkorlik - qo'rqqoqlik alomati; o'rinsiz botirlik fitna, g'alayonga sa- bab bo'lsa, keragidan ortiq to'g'rilik ham ko'ngilga botadi.

Yaxshi fazilatli, mardonavor kishi butun qalbi bilan yaqinlarining jon-u diliga aylansa, xalq orasida odamgarchilik gullab-yashnaydi. Agar sinashta do'stlar unutilmagan bo'lsa, xalq tubanlikka yuz tutmaydi;

Yoki Konfutsiyning **19-Szi Chan bobi 2-hikmatida** ham do'stlik haqida so'z boradi:

Muallim aytdi:

- Muhimi - hammaga to'g'ri bo'l, o'zingga teng bo'lmaganlar bilan do'stlashma va kamchiliklaringni tuzatishdan qo'rqma.

Ikki ijodkorda ham g'oyaviy jihatdan o'xshash misollar o'nlab uchraydi. Masalan, Ezopning **43. qurbaqalar, 48. sa'va** haqidagi masallari g'oyasi Konfutsiyning ushbu hikmatlariga tengdir:

Lu viloyatidagi mansabdor Szi Ma’rifatli biror ishni boshlashdan avval uch bor o’ylagan.

Muallim buni eshitib aytdi:

- Ikki bor o’ylasa ham yetardi.

O’ylab gapir, O’ylab yur.

Muallim aytdi:

- Uzoqni ko’zlamay ish qilsang agar, Yaqinda boshingga g'am-alam tushar

Ezop bir folbin haqida hikoya qilar ekan unga uyi yonayotgani haqida aytib yolg'on gapirishganda folbinning uyiga qarab yugurganini aytadi. Aynan shunga o'xshash hikoya Konfutsiyda ham uchraydi. U Bir boqiy umr ko'rishni o'rgatuvchi inson haqida gapirar ekan uni qidirib borishganda vafot etganligini ko'rishganini hikoya qiladi. Ikki masalni ham “Bo’zchi belboqqa yolchimas” o’zbek maqoli birlashtirib turgandek go’yo. Bilamizki, masallarda ramziylik kuchli, ular shu tufayli ham hayotda ahamiyatlidir. Konfutsiy Hikmatlarida ham xuddi shu xususiyat mavjud. Uning shogirdlariga bergan maslahatlari butun insoniyatga taaluqli bo’lsa odil, oliyjanob hukmdor haqidagi fikrlari ham faqat Xitoy hukmdorlari uchungina aytilmagan.

Konfutsiy va Ezop ijodidagi farqli xususiyatlar haqida gapirar bo’lsak, Ezop masallarida g’oyaviy tushkunlik, umidsizlik, qahramonlari(hayvonlar)da xato qilib bo’lgandan so’ng boshqa yo’lning yo’qligi seziladi. Konfutsiyda esa aksincha ko’tarinkilik, o’ziga ishonch, umid sezilib turadi.

Ezop uchun najot yunon Xudolari(afrodita, Zevs) bo’lsa(U masallarida bir necha bor Xudolarning jazolashi haqida gapiradi), Konfutsiyda esa bu vazifa hukmdorlarga yuklangan. U ko’proq hukmdorlarga ishonadi va ularning oliyjanob inson bo’lishini xohlaydi. Ezop masallarining tili sodda, tushunishga qulay va xulosa chiqarish anchayin oson. Shuningdek, qanday xulosa chiqarish ham o’zingizga bog’liq. Konfutsiy hikmatlarida esa anchayin falsafiylik bor. Anglamoq uchun ko’proq fikr qilmoqqa to’g’ri keladi. Ezop masallarining qahramonlari asosan oddiy odamlar(dehqon), Konfutsiy esa o’z fikrlarini jamiyatda mavqega erishgan, omma

nazariga tushgan insonlar orqali izohlaydi yoki ularning fazilat va nuqsonlarini tahlil qiladi. Ezopda ramziylik, majoz kuchli bo'lsa, Konfutsiyda fikr hech qanday bo'yoqlarsiz, ramz va majozlarsiz to'g'ridan-to'g'ri bayon qilinadi.

Konfutsiy hikmatlari g'oyaviy jihatdan Ezop masallariga nisbatan kattaroq ko'lamni qamrab oladi.

Xulosa qilib aytganda, Ezop ham, Konfutsiy ham o'z uslubini yarata olgan. Ezop o'z fikrlarini yetkazishda ramziylikka suyanan bo'lsa, Konfutsiy o'z maqsadini to'g'ridan-to'g'ri yoki shogirdlarining savollariga javob beraturib bildirgan. Ular yashagan davr bizdan qanchalik uzoq bo'lmasin, asarlari va ularning g'oyasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan ya'ni yashashda davom etmoqda. Insoniyat shu hayotda yashar va qanday qilib to'g'ri, xotirjam, baxtli hayot kechirish mumkin degan savolga javob izlar ekan bu ikki ijodkorning dono fikrlariga, asarlariga qayta-qayta murojaat qilaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Konfutsiy (2019). –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi.
2. Ezop masallari (2021). –Toshkent: yangi asr avlodi.
3. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/ezop-masallari>